

BOSHLANG`ICH SINFLARDA TA'LIMY O`YINLAR ORQALI O`QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Mavjuda Umirova

Sirdaryo viloyati Xovos tumani 22- umumta'lim maktabi boshlang`ich sinf
o`qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim sifatini oshirish davlatimizni e'tiborida ekanligi ta'kidlangan holda o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda ona tili darslarida ta'limiy o'yinlardan foydalanish imkoniyatlari misollarda ko'rsatib o'tilgan.

Ta'lim – taraqqiyot bosqichidagi eng muhim tizimdir. Jamiki o'zgarishlar, yangilanishlar bevosita ta'lim rivoji bilan bog'liq. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev iborasi bilan aytganda, «Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz», deya ta'kidlab o'tgan.

Mamlakatimiz kelajagi bugun maktablarimizda ta'lim-tarbiya olayotgan farzandlarimizga, ularning har tomonlama yetuk va barkamol inson bo'lib yetishiga bog'liqdir. Bu mas'uliyatli vazifani bajarishda boshlang`ich sinf o'qituvchilarining o'rni katta. Shunday ekan ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

amaliyotga joriy etish muhim vazifalardan biridir. O`quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashini o`stirish, ularni mustaqil fikrlaydigan, erkin ishtirokchiga aylantirish kun tartibidagi masala.

Hozirda har bir maktabda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish jiddiy vazifa bo`lib turibdi. Buning uchun har bir o`qituvchi o`z fanini o`qitishning eng samarali zamonaviy muammoli texnologiyalarini puxta bilishi va bu sohadagi yangiliklarni uzluksiz o`rganib borishi orqali o`z kasbiy mahoratini muntazam oshirib borishi talab qilinadi. O`zbekistonda yosh avlodni mustaqil fikrlashga o`rgatishning davlat darajasidagi masalaga aylanish bejis emas. Shu nuqtai nazardan ijodkor yoshlarni tarbiyalash ko`p jihatdan o`quv- tarbiya jarayonini ijodiy tashkil etishga bog`liq. Ta`limni ijodiy tashkil etmasdan turib, ijodkor yoshlarni tarbiyalash mumkin emasligi hech kimga sir emas. Ta`limga boshlang`ich sinf o`quvchilar ijodkorligi jihatdan yondoshish bolalarni o`quv-tarbiya jarayoni subyekti sifatida sharhlash masalasini taqozo qiladi. O`quvchilar ijodkorligini oshirishda ta`limiy o`yinlarning o`rni beqiyosdir. Masalan, “Kishilik olmoshlari” mavzusini o`tishda quyidagi o`yinlardan foydalanishimiz mumkin:

“Topag`on” o`yini

Guruhlarga so`zlar aralash holda yozilgan kartochkalar tarqatiladi. O`quvchilar berilgan so`zlarni ma`no jihatdan bir-biriga bog`lab, gap tuzishlari kerak bo`ladi va olmoshlarni tagiga chizadilar. Masalan: Kelajagi, asrashimiz, O`zbekiston, davlat, buyuk, uni, kerak, biz.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ra'no, parvarish, u, sevadi, gullarni, doimo, shuning uchun, ularni, qiladi.

“Hikoya” o`yini

O`qituvchi doskaga bir nechta so`z yozadi. O`quvchilar mustaqil ravishda shu so`zlar ishtirokida hikoya tuzadilar va kishilik olmoshlarini qo`laydilar. Eng chiroyli hikoya muallifi va eng ko`p kishilik olmoshlarini qo`llagan o`quvchi rag`batlantiriladi.

Masalan: Saodat, soat, yomg`ir, kitob, kasal.

Bu kabi topshiriqlar o`quvchilarni ijodkorlikka undaydi, hamda ona tili fani bilan o`zaro bog`liklikni ham ta'minlaydi.

Dars o`tish usullarining rang barang bo`lishi o`quvchini ham, pedagogni ham ilhomlantiradi. Dars-jarayonida o`quvchini shunchaki tinglovchiga aylantirib qo`ymasdan, mustaqil ishlashiga, bilmaganlarini bayon eta olishiga imkoniyat yaratib berish zarur. Zero, mahoratli murabbiy o`quvchilarga mavjud haqiqatni anglatibgina qolmay, izlanish, intilish yo`lini o`rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraimova M. Ona tili ta'limida yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2001 yil.
2. U. Masharipova va b.q. Ona tili "4-sinf o`qituvchilari uchun ilg`or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo`yicha metodik qo`llanma T-2017.
3. Ikromova R va b.q "Ona tili" darsligi 4-sinf T-2020-yil

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

